

Editorial

Pensar y escribir por una misma en un mundo dominado por algoritmos

Es un honor para mí escribir el editorial para el volumen 3 de *CITARE*, y pese a que estamos en el año 2025, me resisto a la tentación de acudir a ChatGPT para que lo haga por mí. No habría sido una decisión tan extraña. En 2023, Gilat y Cole experimentaron con publicar una carta al editor parcialmente generada por ChatGPT, reconociéndolo y asumiéndolo. Leer su texto —en la mitad del cual anuncian: «Todo lo que habéis leído hasta ahora ha sido escrito por inteligencia artificial»— me provocó muchas preguntas e inquietudes... Pero, esencialmente, la siguiente: ¿tengo algo que decir que valga la pena ser escrito, que no pueda ser mecánicamente reproducido por un algoritmo?

Pese a que no tengo una respuesta clara, enfrento la página vacía en lugar de delegar en el algoritmo la función de pensar y escribir. Me permito tener una conversación conmigo misma, facilitada en este caso por el teclado y la pantalla, que han remplazado al lápiz y el papel. Me concedo sentir la ansiedad de la hoja en blanco y dejo que en el diálogo pueda emerger algo nuevo de lo que antes no era consciente. Temo que este acto se vaya a convertir en un futuro cercano en algo revolucionario, o anticuado y hasta retrógrado, según cómo se vea. De pronto la ansiedad cede su lugar al placer de jugar con las palabras, al gusto de poner una palabra tras otra, como imagino sería componer una pieza de música. Entonces, el texto se convierte en algo vivo que me acompaña durante algunos días. Aunque había empezado con cierta idea formada sobre lo que quería escribir, lo escrito acaba tomando otro rumbo: va andando, corriendo, saltando, bailando hacia otros lugares, hasta que de repente no estoy sola con la hoja en blanco, sino que el mismo texto que iba tomando forma se ha convertido en mi compañero de juego. Uno un poco travieso, por lo demás, que me lleva a lugares escondidos en mi propia mente, lugares a los que no habría llegado si no hubiese aceptado la ansiedad inicial. Todo ello me hace más consciente de la cantidad de cosas a las que renunciamos cada vez que pedimos a ChatGPT que escriba algo por nosotros.

Estos pensamientos me llevan a Kant, quien dijo en su famoso ensayo *Contestación a la pregunta: ¿Qué es la ilustración?: «¡Sapere aude! ¡Ten valor para servirte de tu propio entendimiento!»* (1784/2001, p. 287). Kant critica a la persona que no tiene el valor de pensar por sí misma y propone la ilustración como el abandono de esta condición, a la que describe como «la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro» (*idem*, p. 287). Para Kant, la persona se queda en esta posición por pereza y por cobardía, pues tiene un libro que piensa por ella, un médico que le prescribe la dieta y un cura que reza por su alma. Podríamos ampliar esta lista con referencias actuales: tengo Google Maps que me indica el trayecto, Amazon que me dice qué necesito comprar y ChatGPT que, como un dios omnipotente, resuelve todas mis

dudas. Como dice Kant, es cómodo quedarse en esta posición, y la IA va alimentando nuestra pereza.

En este panorama lanzamos el tercer número de *CITARE*. La revista no pretende ser un libro que lo sepa todo y que dicte a los profesionales qué pensar, sino una invitación a compartir observaciones y reflexiones, a dialogar y a llevar esos pensamientos a la práctica, probando su veracidad y su utilidad en la realidad; es decir, una invitación a unir el mundo de las ideas con el mundo de las cosas reales, que es la motivación original que impulsa la investigación, aunque a veces lo perdamos de vista en el ámbito académico, que nos demanda más y más publicaciones.

Desde la Danza Movimiento Terapia (DMT), ubicándonos dentro de las terapias artístico-creativas y en la línea psicodinámica-relacional, lo que buscamos también es tejer puentes entre lo subjetivo y lo objetivo: aceptar y asumir nuestra subjetividad y, sin embargo, esforzarnos por acercarnos a lo objetivo. En este sentido, me interesa ver los cambios objetivos que se producen como resultado de una relación terapéutica, aunque sé que hay una parte que nunca se podrá medir de forma objetiva pero que vive en las personas, en el campo intersubjetivo que creamos y que queda en el cuerpo. O más bien en ese lugar entre el cuerpo y el alma que a través de la DMT, desde mi punto de vista, pretendemos tocar. Nuestra profesión nos exige el equilibrio: no podemos permitirnos perdernos en la propia subjetividad ni podemos limitarnos a medidas objetivas para evaluar nuestro trabajo y reflexionar sobre él. Necesitamos poder pasear tranquilamente por ambos mundos y tratar de integrarlos.

Las publicaciones del presente número demuestran el esfuerzo en esta línea. Junio Gómez Avilés y Rosa-María Rodríguez-Jiménez presentan un grupo focal con personas trans y estudian sus necesidades en un grupo de DMT. Un esfuerzo valioso que pone a la persona en el centro siguiendo un paradigma ascendente, en vez de suponer que sabemos lo que necesita el otro. En el segundo artículo, Victoria Rosales Hevia y la que suscribe os invitamos a recordar el confinamiento, casi seis años después del estallido del COVID-19, poniendo el foco en las múltiples experiencias subjetivas de un acontecimiento histórico único desde el cuerpo vivido.

En el estudio de caso, Maria Puig nos presenta a su paciente adolescente, que nos hace planteamientos existenciales, hablándonos del recuerdo y del olvido, y expresando al final de las sesiones su deseo de ser recordada por la terapeuta. Puig muestra las dificultades y posibilidades de construir un vínculo a través de la DMT en el contexto de un CRAE, y desde la posición de practicante, algo que sonará a muchas profesionales de su etapa de prácticas y seguramente ayudará a estudiantes en su camino.

Nos hace especial ilusión haber asistido este año a la publicación de dos libros en el ámbito de las terapias artístico-creativas en español, y poder presentar en este número sendas reseñas. Rachele Preda nos habla sobre el libro *Danza Movimiento Terapia*, editado por Maika Campo, Ana Luisa Meza Ferrari y Rosa-María Rodríguez-Jiménez. Este libro es motivo de celebración para

nosotras porque impulsa la lectura y la escritura sobre nuestra profesión en castellano, en el idioma en el que muchos pensamos y realizamos terapia. Nos alegra presentar también la reseña de Jessica Jiménez sobre el libro *Manual de arteterapia*, editado por Carles Ramos y que es fruto de años de trabajo de la escuela de arteterapia Metáfora. Con esta reseña esperamos contribuir a tejer puentes entre nuestras profesiones y fomentar el aprendizaje mutuo.

Como es nuestra costumbre, incluimos una entrevista, esta vez concedida por Montse Martín, quien nos habla de su recorrido como psicóloga y danza movimiento terapeuta, y profundiza en cómo integra la naturaleza en su trabajo, algo que caracteriza su enfoque.

Por último, Rosa-María Rodríguez-Jiménez nos brinda una reseña sobre la quinta conferencia de la EADMT (la Asociación Europea de Danza Movimiento Terapia), que se celebró este año en Lituania. Para los próximos números os invitamos a presentar vuestras reseñas de conferencias, tanto de DMT como de psicología o de otros campos que pueden resultar relevantes, una manera de ayudarnos mutuamente a estar al día.

La labor de la terapeuta es algo solitario: no podemos mostrar nuestro trabajo, ocurre entre cuatro paredes, entre nosotros y el paciente, en un espacio totalmente cerrado a los ojos ajenos. No podemos compartir nuestro trabajo de ninguna otra forma sino a través de lo simbólico. Alguien dijo —y prescindo de la referencia por no haber podido encontrar una fiable, y porque me parece algo que podría haber dicho cualquier amante de la literatura—: «Leemos para saber que no estamos solos». Una máxima que también podemos aplicar a nuestra escritura académica. Así, esperamos que los artículos presentados en este número os acompañen e inspiren en vuestra práctica.

Referencias

- Gilat, R. y Cole, B. J. (2023). How will artificial intelligence affect scientific writing, reviewing and editing? The future is here... *Arthroscopy the Journal of Arthroscopic and Related Surgery*, 39(5), 1119-1120. <https://doi.org/10.1016/j.arthro.2023.01.014>
- Kant, I. (1784/2001). Contestación a la pregunta: ¿Qué es la ilustración? *Isegoría*, 25, 287-291. Versión castellana de Roberto R. Aramayo. <https://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/download/595/596>

Diciembre de 2025

Sezin Demirtoka

Comité Editorial